

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИККА ШАРТ-ШАРОИТ ЯРАТУВЧИ

ҲОЛАТЛАР ҲАМДА САБАБЛАР

Бобоқулов Хамид Махмадўстович

Қашқадарё вилояти судининг жиноят

ишлари бўйича судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650261>

Аннотация: Ушбу ишда оилавий (маиший) зўравонлик жиноятининг айрим криминологик жиҳатларини ёритилади. Унда зўравонликка шарт-шароит яратувчи ҳолатлар ҳамда сабаблар муҳокама қилинади. Муаллиф оилавий (маиший) зўравонликка қарши курашда таълим, иқтисодий аҳволни яхшилаш, гендер тенгликни таъминлаш каби комплекс чора-тадбирлар зарурияти ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: оилавий (маиший) зўравонлик, жиноят, аёллар ҳуқуқлари, генден тенглик, жазо, болалар ҳуқуқлари.

Алоҳида маиший-оилавий зўравонлик қилмиши таркиби 2023 йил 14 апрелдаги Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сон Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси (126.1-модда) ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (59.2-модда)га киритилди.

Жиноят кодекси 126.1-моддасига кўра умумий рўзғор асосида яшаётган шахсга, собиқ эр ёки хотинига, умумий фарзанди бор шахсга нисбатан жисмоний, руҳий ва иқтисодий зўравонлик, яъни унга мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни кўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш оилавий зўравонлик қилмиши таркибини ташкил этади.

Шунингдек, мазкур шахснинг соғлиғига (баданга) шикаст етказиш даражаларига қараб ушбу модданинг кейинги қисмларида қамраб олинган. Одатда, амалиётда ҳақорат қилиш, уриш-дўппослаш орқали тан жароҳати етказиш, шунингдек айрим ҳолларда мол-мулкига шикаст етказиш каби зўравонлик шакллари кўп учрайди. Маиший зўравонлик жиноятлари ичида мутлоқ кўпчилиги жисмоний бўлиб, у жабрланувчи баданига шикаст етказишда ифодаланади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик мавжудлиги сабабли жиноят ишларида асосан енгил ва ўртача оғир тан жароҳати (126.1-модда иккинчи, учинчи ва тўртинчи қисмлари) етказиш ёхуд маъмурий жавобгарликка тортилганидан кейин зўравонлик (126.1-модда биринчи қисми) кўпроқ учрайди.

Суд амалиёти статистикасига кўра 2023 йилда Ўзбекистонда **2 638** та оилавий зўравонлик жиноят ишлари (3 308 та шахсга нисбатан) кўриб чиқилган ва улардан **1800** та ҳолатда **2360** шахсга нисбатан айблов ҳукми чиқарилган[1].

Мазкур судланувчиларнинг 1444 таси ишсиз эркаклар бўлган ва жабрлангун аёлларнинг 1917 таси, яъни ҳар икки ҳолатда ҳам ярмидан кўпроғида ишсиз шахслар бўлган. Зўравонларнинг асосий қисми 30-40 ёшдагилар, ундан кейинги кўпчилик эса 20-

30 ёшдагиларни ташкил этади. Жабрланувчилар барча ҳолларда аёллар.

Таъкидлаш лозимки, ушбу жиноят ишлари аёлларга нисбатан оиладаги зўравонлик анчагина юқорилигини кўрсатади. Чунки юқоридаги маълумотлар ҳали маъмурий ҳуқуқбузарликни ташкил этувчи оилавий зўравонликни ўз ичига олмайди. Қолавреса, Ўзбекистонда 2022 йилда К.Алиева томонидан ўтказилган сўров тадқиқотларига кўра ўртача 60%дан ортиқ респондентлар зўравонлик ҳолатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилмаслигини маълум қилган[2].

Бундан келиб чиқилса, юқорида кўрсатилган маиший зўравонлик жиноят ишлари аслида содир этилаётган зўравонликларнинг жуда кам қисми бўлиши мумкин. Бунга юқоридаги тадқиқотнинг айнан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакилларининг оилавий зўравонлик ишларида имкон қадар оилавий масалаларни ҳуқуқбузарлик даражасида муҳокама қилишни истамасликлари ҳақидаги хулосалари ҳам далил бўлади. Мазкур зўравонлик жинояти детерминанти деб одатда иқтисодий ночорлик ва оилавий муносабатлардаги шахсий-психологик таранглик ҳолати қаралади. Назарий ва психологик амалий тадқиқотлар ҳам оиладаги зўравонлик кўпинча иқтисодий танглик ҳолатидаги руҳий-ҳиссий босимлар натижасида содир бўлади[3].

Миллий анъаналарга кўра оиладаги муҳим қоидаларни эркаклар ўрнатиши, аёлларнинг бўйсунуви кутилиши ҳамда иқтисодий қийинчиликлар бугунги кундаги зўравонликларга олиб келмоқда. Оилавий муаммоларга бағишланган турли илмий адабиётлар оиладаги зўравонлик узоқ тарихий илдизларга эгаллигини, ундан қутулиш учун оилаларнинг ҳам иқтисодий, ҳам маънавий-ахлоқий шароитини яхшилаш, таълим сифатини ошириш лозимлигини таъкидлайди[4].

Аёлларнинг таълим ва тенг меҳнат шароитларига эгаллиги зўравонликни кескин пасайтиради. Зўравонликка тоқат қилишнинг асосий сабабларидан бири бу аёлларнинг моддий таъминоти яхши эмаслиги, фарзандларини бир ўзи боқиб тарбиялашга имкони йўқлиги бўлиши мумкин. Аниқ касб, иш жойи ва даромадга эга бўлган аёллар зўравонликнинг исталган турига, руҳий, жисмоний ёки иқтисодий бўлсин, қарши тура олади ва натижада зўравонлик эҳтимоли пасаяди.

Таълим даражаси ва тарбиявий-ахлоқий хусусиятлар ҳам бу ўринда аҳамиятга эга. Зўравонларнинг ҳам, жабрданувчиларнинг ҳам аксарияти, 60% ўрта маълумотга эгаллиги ҳам таълим ва тарбиянинг аҳамиятини алоҳида кўрсатади. Гендер тенглигини, аёлларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш имкониятларини таъминлаш ҳам зўравонликка қарши курашнинг муҳим ижтимоий-сиёсий усуллари билан ҳисобланади. Лекин, миллий анъаналар, жамиятда қарор топган турли ишончлар мазкур тенгликни қабул қилиш, зўравонликни тугатиш ва унга тоқатсизлик муносабатларини шакллантиришни қийинлаштиради. Фикримизча, бу борада зўравонларни жазога тортишнинг ўзи етарли бўлмасдан, жиноятни олдини олиш учун тушунтириш ишларини олиб бориш, таълим жараёнида оилавий тўғри ва ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларни тарғиб қилиш лозим.

Шунингдек, оилавий зўравонлик жиноятлари содир этилишини айрим ҳолатлар билан ҳам изоҳлаш мумкин. Масалан, пандемия, катта оила бўлиб яшаш, турли маросим-тадбирлар давомида оилада руҳий-ҳиссий зўриқиш кучаяди, ташқи босим, чоратадбирлар кўплиги ва улгурмаслик, ноаниқлик ва бошқа шахслар аралашуви ҳам оилавий зўравонлик ҳолатини келтириб чиқариши мумкин. Бу детерминат ҳам

амалиётда ўз тасдиғини топмоқда. Криминологияга оид адабиётлар Covid-19 пандемияси даврида оилавий зўравонлик ҳолати кескин ортганини таъкидламоқда[5]. Шунингдек, тў-маросим ва бошқа тадбирларда юзага келган тарангликлар сабабли оилавий зўравонлик ҳолатлари суд амалиётида учрамоқда. Патриархал урф-одатлар ва фикрлаш қоилплари ҳам аёлларга нисбатан агрессияни кучайтди. Адабиётлар ва суд амалияти кузатувлари айнан ушбу нуқталарни яхшироқ назорат қилишни тавсия этади. Чунки, кўпроқ зўриқишлар айнан патриархал қоидалар ва аёлларнинг кўпроқ ва тезроқ меҳнат қилиши, бошқа шаклдаги ишларни бажариши талаб этиладиган ҳодисалар фонида учрайди. Бунда эркакнинг яқин қариндошлари ва бошқа шахсларнинг оила ишларига аралашуви ҳам жуда маҳим детерминант эканлиги суд амалиётида исботини топмоқда.

Умуман олганда оилавий зўравонлик ижтимоий-иқтисодий ҳамда ҳуқуқий-ахлоқий таркибларга эга бўлган жуда мураккаб ҳодисадир. Ҳозирда мамлакатимизда унга қарши курашиш учун янги жиноят таркиби ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилмоқда ва бунинг таъсирида оилавий зўравонликни камайтириш кутилмоқда. Албатта, жиноятни аниқлаш ва жазо муқаррарлигини таъминлаш жуда муҳим. Шу билан бирга унга қарши курашишда иқтисодий, ижтимоий ва таълимга оид чораларани ҳам эътибордан четда қолдирмаслик жуда муҳимдир. Шунингдек, зўравонлик аёллардан ҳам кўра кўпроқ вояга етмаган фарзандларга салбий таъсир қилишини ҳам инobatга олиш ҳамда зўравонликни камайтириш бўйича талабчанроқ бўлиш талаб этилади. Зеро оила бу жамиятнинг энг муҳим бўлаги ва ундаги ҳар қандай муаммо ҳаммамизнинг келажагимизга тўғридан-тўғри таъсир қилади.

References:

1. Жиноят ишлари бўйича судларнинг 2018-2022 йиллар ҳамда 2023 йил асосий кўрсаткичлари, <https://stat.sud.uz/>
2. Alieva K. Gender zo'ravonlik bo'yicha taqiqot natijalari. 2022. pp. 21, 25-27.
3. Renzetti, C. M. (2009). Economic stress and domestic violence.
4. Муханова, Е. Д. (2017). Насилие в семье: проблема социальная и правовая. Наука. Мысль: электронный периодический журнал, (4), 144-149.
5. Бессчетнова, О. В. (2021). Проблема домашнего насилия в пандемию COVID-19: кто виноват и что делать? Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология, 21(3), 283-288.
6. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), p. 3962.
7. Niyozova, S.S. (2020). The role of the victim in crimes committed by the violence of the person. Electronic Journal of Legal Research, 2 (5).